

Sistema para el reconocimiento automático de los cambios en el tamaño de la pupila en pequeños roedores

Alejandro Lara-Doña^{1,2}, Sonia Torres-Sánchez^{1,3,4}, Daniel Sánchez-Morillo^{1,2} Esther Berrocoso^{1,3,4}

¹ Instituto para la Investigación e Innovación Biomédica de Cádiz (INiBICA), Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz, España.

² Grupo de Investigación de Ingeniería Biomédica y Telemedicina. Departamento de Ingeniería Automática, Electrónica y Arquitectura y Redes de Computadores. Universidad de Cádiz, Puerto Real (Cádiz), España. {alejandro.lara, daniel.morillo}@uca.es

³ CIBER de Salud Mental (CIBERSAM), Instituto de Salud Carlos III, Madrid, España.

⁴ Grupo de Investigación de Neuropsicofarmacología y Psicobiología, Departamento de Psicología, Área de Psicobiología, Universidad de Cádiz, Puerto Real (Cádiz), España, {sonia.torres, esther.berrocoso}@uca.es

Resumen

El estudio de la pupila está recibiendo en los últimos años una mayor atención por su utilidad en diversas áreas del conocimiento desde la medicina hasta el marketing. Cada vez existen más soluciones para utilizar esta técnica en humanos, pero para su aplicación en otros animales, como roedores, se dispone de soluciones estandarizadas o comerciales limitadas. Estudios recientes sugieren que el diámetro de la pupila se correlaciona con la activación neuronal del Locus Coeruleus, área cerebral involucrada en la respuesta al dolor. La utilización de esta técnica permite avanzar en el conocimiento de los mecanismos involucrados.

Un porcentaje significativo de los estudios científicos más recientes que hacen uso de esta técnica proporcionan una información incompleta sobre los componentes utilizados o el tratamiento aplicado a las señales registradas para la extracción del diámetro de la pupila. Este trabajo describe los resultados preliminares de una plataforma desarrollada ad-hoc y los métodos asociados de procesamiento para sistematizar los registros de imagen y el reconocimiento automático en tiempo real de los cambios en el tamaño de la pupila en pequeños roedores bajo sedación leve.

1. Introducción

El estudio de los cambios en el diámetro de la pupila se ha extendido en los últimos años a diferentes ámbitos del conocimiento. Mientras que el área del marketing se emplea, por ejemplo, para estudiar dónde centra la atención el usuario de un determinado producto o servicio, en el campo de la medicina se utiliza, por ejemplo, como herramienta de monitorización no invasiva gracias a la cual se han establecido correlatos con el nivel de actividad neuronal de áreas cerebrales específicas [1].

Existen múltiples pupilómetros para ser utilizados en humanos como el presentado por Kassner [2] o Biopac Systems [3]. Ambos se enfocan al seguimiento ocular para el estudio del estado cognitivo del sujeto o a la generación de mapas de calor con las zonas donde el usuario mira con más frecuencia, y por tanto centra su atención visual, aunque también permiten extraer el tamaño de la pupila.

En el caso de pupilómetros para animales, en particular para pequeños roedores, es común encontrar sistemas diseñados *ad-hoc*, implementados para satisfacer las demandas propias de las investigaciones realizadas dentro de cada grupo de investigación [1, 4–8].

El objetivo de este trabajo es el desarrollo de una plataforma para la realización de registros de pupilometría y de los métodos de procesamiento de la imagen para el cálculo automático de la evolución del diámetro de la pupila durante los experimentos con pequeños roedores sometidos a sedación leve. El sistema propuesto permitirá correlacionar la información obtenida con la actividad neuronal registrada en ciertas áreas cerebrales de animales sometidos a determinadas condiciones experimentales.

2. Materiales y métodos

2.1. Plataforma para el registro de datos

A partir de las especificaciones funcionales emanadas de las necesidades experimentales de nuestro grupo de trabajo, se diseñó una plataforma que permite colocar al sujeto del experimento, una cámara de video para la adquisición de los datos y una fuente de luz. En la bibliografía existente no existe un consenso sobre la disposición de estos elementos, su forma o características, por lo que se priorizaron parámetros como la flexibilidad de la plataforma, de forma que se disponga del mayor grado de libertad posible para disponer cómodamente los diferentes elementos del sistema. Esta flexibilidad permitirá definir y posteriormente depurar el método para la toma de datos experimentales.

La Figura 1 ilustra la plataforma desarrollada, consistente en una placa de acero base sobre la que se colocaron dos elementos: a) una plataforma regulable en altura para colocar el roedor sedado para evitar su movimiento; y b) dos cámaras para enfocar los ojos del roedor, acopladas a una estructura que permite colocarlas en cualquier posición dentro de la plataforma. La estructura de sujeción de las cámaras se hace necesaria para permitir la utilización en diferentes tamaños de roedores (ratas y ratones).

El soporte base sobre el que se coloca el roedor se diseñó específicamente para el uso deseado. Se fabricó mediante impresión 3D. Se utilizó PETG como material, primero por su biocompatibilidad, y segundo por la posibilidad que ofrece de ser esterilizado tras una prueba empleando desinfectantes utilizados comúnmente en laboratorios de experimentación animal, como la acetona o el alcohol isopropílico.

Figura 1. Plataforma desarrollada para la monitorización de los cambios en la pupila de pequeños roedores.

Se seleccionó para el registro de las imágenes la cámara Thorlabs modelo DCC1545M. Se trata de una cámara CMOS de 1.3 Megapíxeles monocromo que ha sido empleada en estudios muy recientes [6]. Este modelo permite la captura de imágenes con una tasa de hasta 25 fotogramas por segundo (fps), con una resolución de 1280x1024 píxeles. Se empleó una lente Edmund Optics de 25.0mm de distancia focal, sin filtro infrarrojo y una apertura de f/2.5. Esta lente permite enfocar el ojo del animal a una distancia aproximada de 2 centímetros, de forma que ocupe el campo completo de visión de la cámara. Este posicionamiento permite una mayor resolución en la cuantificación del diámetro de la pupila. Para la realización de los experimentos se utilizó una sola cámara y una iluminación ambiental baja (10 lúmenes en la posición del roedor) para evitar reacciones en la pupila. Para la iluminación del ojo se utilizó una bombilla Philips BR125 IR 50W pues la luz roja no afecta a la conducta de los roedores por no tener receptores para ello [9].

Una vez realizado el montaje de la plataforma, se realizaron diferentes experimentos para definir la metodología y la configuración del software.

2.2. Software de control de la cámara

Para el control de la cámara DCC1545M de Thorlabs se ha utilizado el software uEye (IDS Imaging Development Systems GmbH, Germany) y los drivers proporcionados por el fabricante. uEye permite la selección de los parámetros óptimos de la cámara, y habilita la compatibilidad completa con paquetes de procesamiento matemático ampliamente extendidos como MATLAB o LabVIEW.

Los parámetros de configuración de la cámara se muestran la Tabla 1. La selección de estos parámetros se ha realizado para una comprobación funcional del prototipo en la que se

estudiarán dinámicas de cambio del diámetro de la pupila en la respuesta a un estímulo nociceptivo (compresión de las patas traseras, ipsilateral o contralateral al ojo registrado[4]) siendo la respuesta de una duración de 15 segundos). Los parámetros de tiempo de exposición y ganancia son ajustables por el usuario pero se mantienen constantes durante el experimento.

Parámetro	Valor
Reloj del pixel	9 MHz
Fotogramas por segundo	5 fps
Tamaño de la imagen	1280x1024px
Formato	Mono 8

Tabla 1. Configuración del software uEye de IDS

2.3. Tratamiento de datos

Las pruebas iniciales se realizaron sobre fotogramas individuales con objeto de diseñar algoritmos eficaces extrapolables a una secuencia de video. En una primera etapa de preprocesado, se realizó un tratamiento del contraste de la imagen para aumentar su rango dinámico. Se persigue modificar el histograma de la imagen para asemejarlo a un histograma plano.

A continuación, se aplicó un filtro de desenfoque circular para promediar la intensidad de los píxeles y suavizar las texturas del iris y la córnea. Posteriormente se realizó una nueva normalización del histograma.

Para localizar una primera aproximación de la región de interés se aplicó una segmentación adaptativa local. Esta segmentación adaptativa puede generar huecos por lo que se hace necesario aplicar un proceso posterior de llenado de huecos menores a 200px [10]. Una etapa adicional de filtrado eliminó zonas oscuras no relacionadas con la pupila. Estas zonas oscuras se deben principalmente a residuos generados por el lagrimal y la forma del globo ocular. Para la selección de la región de interés se cribaron todas las zonas cuyo centro se encontraba a una distancia inferior a 100px del centro de la pupila del primer fotograma del video. La región pupilar se corresponde con la zona de mayor área, para la que se calcula el diámetro del círculo equivalente (círculo de área igual a la de la zona seleccionada).

Empleando la metodología anterior, es posible realizar el análisis de la secuencia completa de video almacenando los datos correspondientes a los centros detectados, los ejes de la elipse que delimita la zona correspondiente a la pupila y el área del polígono convexo que contiene la zona seleccionada. Esta última característica permite una mejor aproximación del diámetro de la pupila en el caso de que existan artefactos en la segmentación.

Para comprobar la precisión del método propuesto se analizaron registros de 5 animales, submuestreados a 1fps. La precisión del algoritmo queda definida como el número de fotogramas en los que se ha detectado correctamente la pupila y su contorno frente al número total de fotogramas tratados. El procesamiento de la imagen se realizó empleando el software MATLAB (Mathworks Inc.).

3. Resultados

La Figura 2 ilustra un fotograma correspondiente a uno de los registros realizados.

Figura 2. Imagen registrada del ojo de un ratón utilizando la plataforma diseñada y la cámara y lente seleccionadas.

Como se puede observar en la Figura 3, el preprocesamiento descrito mejora la diferenciación de la pupila del contorno del iris lo que supone una mejora de los resultados en la segmentación posterior.

Figura 3. Mejora del contraste mediante la ecualización del histograma. (a) Histograma de: (a) imagen original; (b) imagen con histograma ecualizado.

La Figura 4 ilustra de forma cualitativa los resultados obtenidos tras las diferentes etapas de filtrado.

Figura 4. Detalle de los resultados obtenidos en las diferentes etapas de procesamiento.

La Figura 5 ilustra el procedimiento de selección de la región de interés tras el cribado de áreas espurias en el primer fotograma. Se aprecia marcada la zona de mayor área, para la que se calcula el diámetro del círculo equivalente.

Figura 5. Zona de interés para la localización del centro de la pupila.

La Figura 6 ilustra un artefacto aparecido tras el proceso de segmentación, causado por una vibrisa del animal.

Figura 6. Artefacto en la detección de la zona correspondiente a la pupila por una vibrisa.

La Figura 7 muestra el desplazamiento de la posición del centro de la pupila durante el experimento. Este desplazamiento está causado por los movimientos respiratorios del animal. Estos movimientos pueden provocar un desenfoque en la imagen induciendo a errores en la detección de la región correspondiente a la pupila.

Figura 7. Artefacto en la detección de la zona correspondiente a la pupila por una vibrisa.

En la Figura 8 se representan los resultados obtenidos a partir de un registro realizado con el equipamiento y la metodología descrita. Se aprecia el aumento gradual en el tamaño de la pupila tras la aplicación de un estímulo nociceptivo ($t=215s$ y $t=800s$). Como se aprecia en la Figura 8, la utilización del área que queda definida por el polígono convexo (trazo azul) proporciona un diámetro mayor que el resultante de emplear una aproximación elíptica de la pupila (trazo negro) y superior al diámetro obtenido tras aplicar el criterio de cálculo del área resultante tras proceso de segmentación (trazo verde).

Finalmente, la Tabla 2 sintetiza los resultados obtenidos a partir de los registros realizados en 5 animales, con un total de 10.066 fotogramas analizados. La precisión media alcanzada fue del 82.1%.

Figura 8. Ilustración de la evolución temporal del diámetro de la pupila en uno de los registros realizados. Trazo azul: Trazo verde: Área resultante del proceso de segmentación. Área definida por el polígono convexo circunscrito. Trazo negro: Aproximación elíptica.

4. Discusión y Conclusiones

En este trabajo se ha presentado una plataforma y un método preliminar para el cálculo automático y el seguimiento temporal de los cambios en el diámetro de la pupila de pequeños animales anestesiados y sometidos a estímulos sensoriales.

Experimento	FC	TF	Precisión (%)
1	1414	1508	93,77
2	2126	2359	90,12
3	1393	2339	59,56
4	1856	2193	84,63
5	1372	1667	82,30

Tabla 2. Precisión alcanzada por el sistema y método propuesto. FC: Fotogramas con resultado correcto. TF: Número total de fotogramas analizados.

Aunque los resultados son prometedores, se han identificado áreas de mejora como la iluminación del ojo (se contempla incluir iluminación LED alrededor del objetivo), la mejora en el tratamiento de artefactos que pueden aparecer en la zona de interés como las vibras del ratón u opacidades causadas por el gel que se aplica sobre los ojos de los sujetos del experimento para evitar daños en la córnea. Una mejora en el algoritmo que permita unir las áreas cercanas al centro de la pupila o una mejora en la iluminación para disminuir las sombras provocadas por el globo ocular podría reducir errores y mejorar el rendimiento. Los errores producidos en el tratamiento de los experimentos 3, 4 y 5 fueron debidos a la opacidad aparecida en la pupila al final del experimento y causada por el gel lubricante.

El modelo de cámara utilizado tiene una conexión USB 2.0, limitando el ancho de banda a 38MB/s. En la práctica, la tasa de muestreo está limitada a 22.11 fps, lo que genera una pérdida de fotogramas. Esta situación supone una pérdida de la coherencia temporal en la prueba. Para solventar esta situación, se trabaja en el registro de imágenes mediante MATLAB o LabVIEW, asignando un código temporal a cada fotograma. Se espera alcanzar una

tasa de 10 fps para permitir detectar cambios más rápidos en el diámetro de la pupila [8].

Una vez optimizada la metodología, se procederá con la extensión de las pruebas a un grupo significativo de animales con objeto de obtener resultados estadísticamente relevantes y a la realización de registros EEG simultáneos con el objetivo de correlacionar la respuesta pupilar con la actividad en determinadas áreas cerebrales. Se estudiarán además los tiempos de procesamiento a nivel de fotograma y de registros completos.

Financiación

Este estudio ha sido financiado a través de la convocatoria 2018 de proyectos de I+D+i «Retos Investigación», del programa estatal de I+D+i orientada a los retos de la sociedad, en el marco del plan estatal de investigación científica y técnica y de innovación 2017-2020, proyecto PAINAX (RTI2018-099778-B-I00).

Referencias

- [1] Joshi S, Li Y, Kalwani RM, Gold JJ. 2016. Relationships between Pupil Diameter and Neuronal Activity in the Locus Coeruleus, Colliculi, and Cingulate Cortex. *Neuron* 89(1):221–234.
- [2] Kassner M, Patera W, Bulling A. 2014. Pupil: An open source platform for pervasive eye tracking and mobile gaze-based interaction. In: *UbiComp 2014 - Adjunct Proc. 2014 ACM Int. Jt. Conf. Pervasive Ubiquitous Comput.* pp 1151–1160.
- [3] Biopac Systems Inc. Eye Tracking System for Binoc | BIOPAC. Available from: <https://www.biopac.com/product/eye-tracking-systems/>, [10/09/2020].
- [4] Liu Y, Rodenkirch C, Moskowitz N, Schriver B, Wang Q. 2017. Dynamic Lateralization of Pupil Dilation Evoked by Locus Coeruleus Activation Results from Sympathetic, Not Parasympathetic, Contributions. *Cell Rep* 20(13):3099–3112.
- [5] Yüzgeç Ö, Prsa M, Zimmermann R, Huber D. 2018. Pupil Size Coupling to Cortical States Protects the Stability of Deep Sleep via Parasympathetic Modulation. *Curr Biol* 28(3):392–400.e3.
- [6] Breton-Provencher V, Sur M. 2019. Active control of arousal by a locus coeruleus GABAergic circuit. *Nat Neurosci* 22(2):218–228.
- [7] Zerbi V, Floriou-Servou A, Markicevic M, Vermeiren Y, Sturman O, Privitera M, von Ziegler L, Ferrari KD, Weber B, De Deyn PP, Wenderoth N, Bohacek J. 2019. Rapid Reconfiguration of the Functional Connectome after Chemogenetic Locus Coeruleus Activation. *Neuron* 103(4):702–718.e5.
- [8] Reimer J, McGinley MJ, Liu Y, Rodenkirch C, Wang Q, McCormick DA, Tolia AS. 2016. Pupil fluctuations track rapid changes in adrenergic and cholinergic activity in cortex. *Nat Commun* 7(1):1–7.
- [9] Peirson SN, Brown LA, Potheary CA, Benson LA, Fisk AS. 2018. Light and the laboratory mouse. *J Neurosci Methods* 300:26–36.
- [10] Bradley D, Roth G. 2007. Adaptive Thresholding using the Integral Image. *J Graph Tools* 12(2):13–21.